

De voordelen van een silvopastoraal varkensysteem en de ondersteuning die beschikbaar is in Ierland

www.af4eu.eu

Silvopastoraal varkensysteem (Foto: Teagasc)
Varkens in een recent opgezet silvopastoraalsysteem, met beschermde boom op de achtergrond

References

Department of Agriculture, Food & the Marine (2024). Afforestation Scheme 2023-2027 Document. Available at <https://www.teagasc.ie/media/website/crops/forestry/grants/Afforestation-Scheme-2023-2027-04-2024.pdf>
Dundalk Institute of Technology Research. (2020). Silvopasture: A sustainable method to improve soil quality and productivity on farms in the North-West region of Ireland. <https://eprints.dkit.ie/id/eprint/1770/>
Irish Agroforestry Forum. (2023). Silvopasture with pigs: A sustainable approach to pig farming in Ireland. Available at <https://www.irishagroforestry.ie>

Een silvopastoraal varkensysteem combineert bomen, voedergewassen en varkens om duurzame, productieve boerderij te creëren. Varkens hebben baat bij schaduw in de zomer en beschutting in de winter, terwijl hun beworteling de grond belucht, waardoor het ploegen wordt verminderd. Afwisselende begrazing voorkomt overversterking, verhoogt de productiviteit van het weiland met 10-20% en verbetert de bodemvruchtbaarheid door mestrecycling. Dit systeem biedt ecologische en economische voordelen. Bomen verminderen de uitspoeling van nitraat met 30%, stabiliseren de bodem en verbeteren de wateropname. Ze verbeteren ook de biodiversiteit door leefgebieden voor dieren in het wild te creëren. Premium varkensvlees kan 30% meer opleveren, terwijl eiken eikels, geproduceerd tijdens een mastjaar, de voerkosten in de herfst met 40% kunnen verlagen. Het integreren van vee, hout en voedergewassen verhoogt de efficiëntie van de boerderij. Varkens kunnen worden geïntroduceerd in bestaande fruit- en notenboomgaarden, waar ze gevallen fruit, noten en bladeren zullen consumeren, waardoor de voerkosten worden verlaagd en ongedierte onkruid worden bestreden. Hun mest bemest de bodem. Geschikte bomen zijn onder meer eik, hazelaar, walnoot, moerbeï, tamme kastanje, appel en peer, die voor seizoensgebonden voedselzorgen. Jonge bomen hebben 4-5 jaar bescherming nodig met behulp van boombeschermers, hekken of elektrische barrières. Kunekune-varkens, een graasras, veroorzaken minder boomschade dan andere varkens. Het Ierse Forest Type 8 – Agroforestry-programma ondersteunt het planten van bomen met voedselproductie. In aanmerking komende grond moet ten minste 0,5 hectare groot zijn, met een minimale breedte van 20 meter en ten minste 400 bomen per hectare. Goedgekeurde soorten zijn onder meer eik, plataan en kers, en andere worden in overweging genomen. Eenmaal omgezet, wordt land geclassificeerd als bos onder de Forestry Act 2014. Boeren kunnen € 8.555 per hectare (exclusief omheiningen) en een jaarlijkse betaling van € 975 per hectare gedurende 10 jaar ontvangen, beschikbaar voor zowel boeren als niet-boeren. Door varkensvlees, hout en ruwvoer te integreren, verlaagt een silvopastoraal varkensysteem de kosten, verhoogt het inkomen en verbetert de gezondheid van de bodem. Met het juiste beheer komt dit duurzame systeem boeren en het milieu op de lange termijn ten goede.

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

John Casey

Teagasc – de Autoriteit voor Landbouw- en Voedselontwikkeling, Ierland